

INKLYUZIV JAMIYATNI YARATISH YO'LLARI VA ASOSIY TAMOYILLAR

Mo'minova Qunduz Xolmamat qizi

Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093912>

***Annotatsiya.** Maqolada inklyuziv jamiyat tushunchasi, uning asosiy omillari va ahamiyati tahlil qilingan. Inklyuziv jamiyat har bir insonning teng huquqlarga ega bo'lishini va faol ishtirok etishini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, xilma-xillikni qabul qilish va hurmat qilish bilan ajralib turadi. Shuningdek, maqolada ijtimoiy integratsiya va ijtimoiy inklyuziya tushunchalari mohiyati hamda bunday jamiyatni shakllantirish uchun zarur omillar yoritilgan. Asosiy e'tibor inson huquqlari, iqtisodiy va siyosiy ishtirok masalalariga qaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** inklyuziv jamiyat, ijtimoiy tenglik, inson huquqlari, ijtimoiy hamkorlik, faol ishtirok, integratsiya jarayonlari.*

Inklyuziv jamiyat — bu irq, jins, din, millat, davlat, sinf, avlod va geografik farqlarni bartaraf etib, jamiyatning barcha a'zolari uchun teng imkoniyatlar va huquqlarni ta'minlaydigan, shuningdek, ijtimoiy o'zaro aloqalarni boshqaruvchi umumiy ijtimoiy institutlarni belgilashga barcha a'zolari jalb etuvchi jamiyatdir (*Ijtimoiy integratsiyani targ'ib qilish bo'yicha ekspertlar yig'ilishi, Xelsinki, 2008- yil iyul*).

Kopengagenda 1995-yilda bo'lib o'tgan Ijtimoiy taraqqiyot bo'yicha Jahon sammitida inklyuziv jamiyat “barcha shaxslar, o'z huquq va majburiyatlariga ega bo'lgan holda, faol rol o'ynaydigan jamiyat”[7] deb ta'riflangan. Bunday jamiyat barcha inson huquqlari va asosiy erkinliklarga, madaniy va diniy xilma-xillikka, ijtimoiy adolatga hamda zaif va imkoniyati cheklangan guruhlarning alohida ehtiyojlariga, demokratik ishtirok va qonun ustuvorligiga asoslangan bo'lishi kerak. Inklyuziv jamiyat tengsizlikni kamaytirishga va barcha odamlarni o'z ichiga oluvchi moslashuvchan va bag'rikeng jamiyatlarni yaratishga qaratilgan ijtimoiy siyosat orqali rivojlanadi.

Inklyuziv jamiyat qanday bo'lishi borasida turli qarashlar mavjud. Masalan, “*Har qanday shakllardagi integratsiya odamlar hayotida o'z o'rnini topa oladigan barqaror jamoaning mavjudligini anglatishi mumkin*” [10]. Bu oddiy ifoda ijtimoiy integratsiya va ijtimoiy inklyuziya tushunchalarining mohiyatini aks ettiradi, ya'ni jamiyat a'zolari orasidagi farqlar qabul qilinadi. Ijtimoiy integratsiya yoki inklyuziya odamlarning bir xil bo'lishini anglatmaydi, aksincha, xilma-xillikka joy topiladigan va shu bilan birga barchaning ishtirokini qo'llab-quvvatlaydigan jamiyatni nazarda tutadi. Ijtimoiy integratsiya va inklyuziyaga erishish uchun jamiyat a'zolarining fikrlari, ehtiyojlari va tashvishlariga e'tibor qaratish kerak. Faqat ayrim guruhlarga emas, balki har xil kelib chiqishga ega barcha jamiyat a'zolari o'z o'rniga ega bo'lishi va umumiy jamiyatda ishtirok etishi lozim. Bunday inklyuziv jamoat barqarorlikni yaratuvchi va zarur bo'lganda o'zgarishga tayyor jamiyatni shakllantiradi.

Ijtimoiy integratsiya va ijtimoiy inklyuziya tushunchalarini chuqurroq anglash uchun inklyuziv jamiyatni shakllantiruvchi omillar hamda bunday jamiyatni barpo etishning ahamiyatini o'rganish muhimdir. Oddiyroq qilib aytganda, “xalqaro inson huquqlari – masalan, so'z erkinligi, adolatli sudlov va siyosiy ishtirok huquqlarini hurmat qilishni talab qiladi, shuningdek, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarini – masalan, sog'liqni saqlash va

ta'lim olish huquqlarini targ'ib qilishni talab qiladi.”[1] Inklyuziv jamiyatda nafaqat ta'lim olish yoki siyosiy ishtirok huquqi mavjud bo'ladi, balki bu huquqlardan amalda foydalaniladi: ta'lim olish imkoniyati va siyosiy jarayonlarda ahamiyatli ovozga ega bo'lish ta'minlanadi. Eng muhim jihati – jamiyatni boshqarish, tartibga solish va namoyon qilish jarayonida har bir shaxsning faol ishtiroki asosida olib borilishidir[9].

Nima sababdan ba'zi jamiyatlar boshqalariga qaraganda ko'proq inklyuziv? Amalda inklyuziv jamiyatni yaratish va uni saqlab qolish uchun qanday muhim omillar mavjud? Inklyuziv jamiyat asosiy inson huquqlari, qadriyatlariga asoslanadi, ya'ni “barcha insonlar barcha huquqlarda teng bo'lib tug'iladi. Ular aql - idrok va hissiyotlarga ega bo'lib, bir-birlariga do'stona munosabatda bo'lishlari kerak.”[11] Bunday jamiyatda barcha a'zolar, kelib chiqishidan qat'i nazar, fuqarolik, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy faoliyatlarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Huquqiy, tartibga soluvchi va siyosiy tizimlar adolatli jarayonlarni ta'minlashi, barcha sohalarida teng imkoniyatlarni kafolatlashi zarur. Bu esa asosiy ta'lim, jamoat joylari, inshootlar va axborotdan teng foydalanishni ta'minlashni, shuningdek, xilma-xillik va madaniy plyuralizmga (“plyuralizm” so'zi lotin tilidan olingan bo'lib “ko'plik” degan ma'noni anglatadi) hurmat ko'rsatishni talab etadi.

O'zbekistonning inklyuziv ta'lim tizimi va umumiy jamiyatning inklyuzivligi uchun qulay huquqiy asos yaratishda **O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risidagi”[2] qonuni va “Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilish” ga [3] qaratilgan qonun va boshqa huquqiy normativ-huquqiy hujjatlar** muhim o'rin tutadi. Ushbu qonunlar va normativ hujjatlar, jamiyatdagi barcha a'zolar, jumladan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun teng imkoniyatlarni yaratishga, ta'lim olishda kamsitishlarning oldini olishga va huquqlarni himoya qilishga yo'naltirilgan. Shuningdek, **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining inklyuziv ta'lim to'g'risidagi Farmon [4] va Qarorlari[5,6]** boshqa tegishli qonun hujjatlari, jamiyatni inklyuziv qilish uchun zarur bo'lgan resurslar, o'qituvchilarni tayyorlash va ta'lim tizimini takomillashtirishni ko'zda tutadi. Bular jamiyatning inklyuziv tamoyillarini amalga oshirishda yuridik, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni mustahkamlashga yordam beradi.

Hammani qamrab oluvchi ishtirokni rag'batlantirish uchun jamoat infratuzilmasi va inshootlariga (masalan, mahalla markazlari, dam olish maskanlari, jamoat kutubxonalari, internet bilan ta'minlangan resurs markazlari, yaxshi saqlangan davlat maktablari, klinikalar, suv ta'minoti va sanitariya xizmatlari) umumiy kirish imkoniyati bo'lishi kerak. Bu asosiy xizmatlar qisman yoki to'liq yo'lga qo'yilganda, odamlarning ularning mavjudligidan mahrum bo'lish og'rig'ini boshdan kechirmay, o'zini jamiyatning bir qismi sifatida his qilishiga sharoit yaratadi. Qachonki, boy va kam ta'minlangan guruhlar ushbu jamoat inshootlari va xizmatlaridan teng foydalanish imkoniga ega bo'lsa, ularning ijtimoiy-iqtisodiy holatdagi farqlardan kelib chiqadigan bosimlari kamayadi va ehtimoliy istisno yoki norozilik hissi yengillashadi [8].

Shuningdek, jamoat axborotiga teng kirish imkoniyati inklyuziv jamiyat yaratishda muhim rol o'ynaydi, chunki bu jamiyat a'zolarining xabardorligini oshirib, ularni faol ishtirokka jalb qiladi. Jamiyatga tegishli axborotlar, masalan, jamiyat nimaga egalik qilishi, nima ishlab chiqarishi yoki qanday manfaatlar ko'rishi, barchaga ochiq bo'lishi kerak. Jamiyat faoliyatini rejalashtirish, amalga oshirish va baholashda turli ijtimoiy qatlam va guruhlar vakillarini qamrab oluvchi ishtirokiy yondashuvlarni ta'minlash lozim. Axborotni e'lon qilish va jamoat faoliyatlariga kirishni osonlashtirish shubha va gumonlarni yo'qotadi, bu esa aks ta'sirda istisno hissini yaratishi mumkin. Ommaviy axborot vositalarini jamiyat a'zolarini o'qitish va ma'rifatlantirish uchun samarali vosita sifatida ishlatish mumkin.

O'zbekistonning inklyuziv ta'limni rivojlantirishga doir davlat dasturlari ham jamiyatning barcha a'zolarining teng imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Bu huquqiy hujjatlar jamiyatdagi barcha guruhlar, shu jumladan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun jamiyatdagi asosiy resurslarga kirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, axborot erkinligi hamda ta'lim va jamoat xizmatlaridan teng foydalanish huquqi O'zbekistonning huquqiy tizimi va siyosiy platformasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu jamiyat a'zolarining faol ishtirokini ta'minlashga xizmat qiladi. Jamiyatni inklyuziv qilish jarayonida, barcha shaxslar va guruhlarining ovozlari, ehtiyojlari va fikrlarini hisobga olish zarur bo'ladi.

Moddiy va ma'naviy resurslarni adolatli taqsimlash inklyuziv jamiyatlarning yana bir muhim jihati hisoblanadi. Resurslarning qanday taqsimlanishi va foydalanilishi jamiyatning yo'nalishini belgilaydi: u yaqinroq, inklyuzivroq bo'ladimi yoki istisno qiluvchi, qutblangan va ajralgan holga keladimi. Shu sababli, ijtimoiy-iqtisodiy siyosat adolatli taqsimot va teng imkoniyatlarni boshqarishga yo'naltirilishi kerak. Zaif va kam ta'minlangan qatlamlarni hisobga oladigan va ularga moslashadigan inklyuziv siyosat, yo'riqnomalar va dasturlar barcha sohalarda, jumladan, jamoat sog'lig'ida yo'lga qo'yilishi va samarali amalga oshirilishi zarur. Inklyuzivlikning amalga oshirilgan yoki oshirilmaganligini aniqlash, shuningdek, takomillashtirish uchun zarur bo'lgan sohalarni yoritib beruvchi monitoring va baholash vositalarini kuchaytirish kerak.

Inklyuziv jamiyatlarning yana bir muhim jihati – madaniy xilma-xillik va bag'rikenglikni qadrlashdir. Bunday jamiyatlar turli identifikatsiyalar va o'ziga xosliklarni hurmat qilish va ularga e'tibor qaratishga asoslanadi. Xilma-xillikni qabul qilish jamiyat a'zolari o'rtasidagi farqlarni tan olish va ularni ijobiy qabul qilishga olib keladi. Bu esa stigmalash, kategoriyalash va tasniflashdan voz kechib, inklyuziv siyosat va amaliyotlarga o'tishni rag'batlantiradi. Turli fikr-mulohazalarga imkon yaratish jamiyat rivoji uchun muhim bo'lgan tekshiruv va muvozanatni ta'minlab, har qanday munozaraga keng qamrovli fikrlarni jalb qilish imkonini beradi.

Ta'lim bu yo'nalishda muhim rol o'ynaydi, chunki u insonning o'z jamiyati va boshqa jamiyatlarning tarixi hamda madaniyatini o'rganish imkoniyatini taqdim etadi, bu esa boshqa jamiyatlar, madaniyatlar va dinlarni tushunish va qadrlashni rivojlantiradi. Ayniqsa, yosh avlod uchun ta'lim xilma-xillikni hurmat qilish va qadrlash qadriyatlarini singdirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ta'lim jamiyat muhokamalari va qaror qabul qilish jarayonlaridan chetda qolgan yoki inklyuziv bo'lmagan guruhlarini kuchaytiradi. Tarixiy jarayonlar va o'zgarishlarni o'rganish odamlarning o'zlari hamda boshqalar ijtimoiy inklyuziv yoki maxsus dasturlar orqali qanday ta'sir ko'rganini tushunishga yordam beradi. Bu esa, ayniqsa, qaror qabul qilish vakolatiga ega shaxslarning qadriyatlari, tanlovlari va qarorlariga ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib, Kelajakdagi inklyuziv jamiyatlarni yaratishda, uning ijobiy tasvirlarini shakllantirish va har bir a'zoga bu tasvirlarni tushunish, ularga qo'shilish va birgalikda rivojlantirish imkoniyatini taqdim etish muhim ahamiyatga ega. Kelajak haqidagi kuchli va optimistik tasavvurlar jamiyatni o'z maqsadlariga jalb qiluvchi kuchga ega bo'lishi mumkin. Bu tasavvurlar jamiyatni yagona yo'nalishdagi maqsadga yetaklab, barcha a'zolari birlashtiradi. Kelajakdagi inklyuziv jamiyatni tasavvur qila olmaydigan jamiyat, o'zida umumiy qabul qilingan ideallar va maqsadlarni yo'qotgan jamiyat sifatida tanazzulga yuz tutishi mumkin. Bunday jamiyatlar ko'proq inklyuziv bo'ladi, chunki ular barcha a'zolarini birlashgan, umumiy maqsad sari bir yo'lga boshlashadi. Bu holat har bir kishining o'z o'rnini topishiga, ijtimoiy adolat va tenglikka erishishga imkon beradi. Jamiyatni birlashtiruvchi umumiy

tasavvurlar faqat tashkilotchilikni ta'minlab qolmay, balki ularning ijtimoiy farovonlik va barqaror rivojlanishdagi hissalarini ham ta'minlaydi. Inklyuziv jamiyatlar, shuningdek, boshqalarning turli fikrlarini qadrlash va qabul qilishga asoslanadi, bu esa jamiyatni kuchaytiradi, unga hayotning barcha sohalarida o'sish va rivojlanish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) Inson huquqlari bo'yicha Umumjahon deklaratsiyasi, Amnesty International hisobotlari yoki boshqa inson huquqlari bo'yicha tashkilotlarning materiallaridan olinadi.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020 yil 23-sentyabr.O'RQ-637-son <https://lex.uz/docs/5013007>
3. O'zbekiston Respublikasining "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi"gi Qonuni. 2020 yil 15-okyabr.O'RQ-637-son <https://lex.uz/docs/>
4. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 2017 yil 1 dekabrda "Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5270-sonli Farmoni. <https://www.lex.uz/acts/3436192>
5. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 2020 yil 13 oktyabrda "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-son Qarori. <https://lex.uz/docs/5044711>
6. 2020-2025 yillarda Xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'lim Inklyuziv ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasi. O'z.Res.Prezidenti. 13.10.2020y PQ 4860-son
7. Этот текст взят из Доклада о человеческом развитии ООН
8. Pektra Spandagou, Cathy Little, David Evans, Michelle L. Inklusive Education in Schools and Early. Childhood Settings.springer Springer Singapore. 2020.
9. Инклюзивное образование в Испании. Пашкова.М, Скуднова. Т.Д.2018.
10. Резюме электронного диалога «Создание инклюзивного общества: практические стратегии развития социальной интеграции», организованного DPSD/UNDESA, 23 мая - 17 июня 2007 г
11. Информационный бюллетень № 2 (Rev.1), Международный законопроект о правах человека